

La racionalidad del universo y la hipótesis teísta: una revisión crítica del «segundo» Antony Flew

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza el giro filosófico de Antony Flew en *Dios existe* (2013), centrándose en su reinterpretación de la relación entre ciencia, racionalidad y teísmo. A partir del examen de las leyes de la naturaleza, el argumento del diseño y el ajuste fino, se expone cómo Flew considera que la evidencia empírica abre la posibilidad de una inteligencia fundante del cosmos. Asimismo, se aborda su tratamiento del problema del mal y su defensa de una complementariedad entre ciencia y filosofía. Finalmente, se ofrece una evaluación crítica, señalando los límites inferenciales de su propuesta y su carácter más plausible que demostrativo.

Palabras clave: teísmo, leyes de la naturaleza, Antony Flew, diseño inteligente, filosofía de la religión, racionalidad cósmica, ajuste fino.

Contenido

1.	Ciencia, racionalidad y fundamento del cosmos	4
2.	El argumento del diseño y la complejidad de la vida	5
3.	El problema del mal en el marco del teísmo filosófico	6
4.	Límites del conocimiento científico y apertura metafísica.....	6
5.	Evaluación crítica de la propuesta de Flew	7
	Bibliografía	9

1. Ciencia, racionalidad y fundamento del cosmos

Flew propone una suerte de reconciliación entre el conocimiento científico y el presupuesto de la existencia Dios. Según el filósofo británico, la ciencia no solo es que no sea incompatible con la pretendida afirmación teísta, sino que, en cierta manera, vislumbra la plausibilidad de la existencia de Dios. Esto se sostiene —entre otros factores— por las propias leyes de la naturaleza que descubre la ciencia. Estas leyes, no son meras regularidades que podemos notar en el universo, es decir, patrones que se repiten. Esto sería solo una de las cualidades que tienen dichas leyes. Estas, muestran una precisión matemática, así como una universalidad y vinculación entre ellas mismas (Flew, 2013: 92). En otras palabras, las leyes de la naturaleza, no solo son regulares, sino matemáticamente precisas, se dan siempre en cualquier situación y tiempo y presenta una conexión necesaria e interdependiente. Es decir, nos muestra la racionalidad del universo.

De este modo, podemos concluir que dicha racionalidad cósmica es evidente y en tanto evidente, merece la pena ser pensada rigurosamente. Esto precisamente es lo que evita el llamado ateísmo dogmático (Flew, 2013: 86). Lo que significa esto es que algunos pensadores ateos se contentan con asumir dicha racionalidad sin dar una explicación de ella y, cuanto menos, valorar la coherencia de una inteligencia creadora detrás de dicha racionalidad cósmica. No obstante, vemos que el conocimiento empírico, nos interpela a plantear hipótesis metafísicas, ya veremos si estas son plausible y dónde desembocan, pero lo que no es honesto intelectualmente es eludirlos. Esta demanda epistémica fue algo de lo que se percataron científicos de renombre como Einstein con la definición que nos dio sobre las leyes de naturaleza como razón encarnada (*Ibid.* 92). Es decir, que hay una inteligencia superior que se materializa en la creación del cosmos. De modo que lo que hace Flew no es inventar algo, sino redescubrir lo que ya vieron otras autoridades científicas relevantes.

Por todo esto, la ciencia bien entendida, según Flew, nos acercará a abrazar la existencia de una inteligencia superior creadora del cosmos y nos muestra lo inverosímil que resulta sostener que dicha racionalidad cósmica es aleatoria o por una necesidad autónoma para la existencia del propio cosmos.

2. El argumento del diseño y la complejidad de la vida

El cambio de la postura atea de Flew no se basa solo en las leyes de la naturaleza. Su cambio es tan radical que llega a considerar como válidos argumentos que anteriormente criticaba como el del diseño inteligente (Flew, 2013: 91). El cambio relativo a la propuesta del diseño, ya no se centrará solo en las leyes de la naturaleza, sino en el avance y nuevos descubrimientos de la biología molecular y la complejidad que presenciamos en el ADN. El error viene en considerar solo la complejidad de todo el entramado genético como indicativo del diseño inteligente. No se trata solo de complejidad, es que además presenta una organización compleja de una cantidad tan basta de información codificada que parece constituirse en categoría teleológica. Es decir, hay finalidad en el ADN y no solo información y complejidad. Esto es muy poco factible que suceda únicamente por proceso físico-químicos.

Con lo dicho entronca el argumento del ajuste fino del universo en relación a la vida. Si ya de por sí la biología nos muestra una complejidad y organización de la información con carácter teleológico, el ajuste fino nos hace suponer que se dan toda una serie de factores intencionales para la existencia de lo que llamamos vida. En resumidas cuentas, la vida no puede ser entendida racionalmente como emergente de la materia, debe haber una causa que haga posible semejante organización de información genética con un pretendido carácter de finalidad, al mismo tiempo que un ajuste con precisión milimétrica de toda nuestra realidad física (Flew, 2013: 99). Un fallo en la organización de la información del ADN, un mínimo cambio en las constantes físicas, haría imposible la existencia de la vida. Sostener que esto sucede de manera azarosa, es algo ilusorio.

Flew no negará que existen otras explicaciones sobre el origen de la vida, la complejidad y ajuste fino que presenta la realidad física. Ahora bien, las explicaciones como la teoría de los multiversos que postula que existen multitud de universos y el nuestro sería uno de los cuales reúne las condiciones necesarias para la vida, es mucho más compleja que asumir la existencia de un Creador inteligente (Flew, 2013: 107). Además, multiplicar la cantidad de universos no resuelve la incógnita de un universos con las condiciones necesarias para la vida, solo multiplica la existencia de universos para reducir las probabilidades azarosas de que ocurra tal cosa como un ajuste fino en la realidad que favorezca el surgimiento y conservación de la vida.

3. El problema del mal en el marco del teísmo filosófico

El mal de por sí ya es un problema filosófico, pero este problema aumenta cuando sostenemos que Dios existe. El propio Flew cuestionó con contundencia y rigurosidad que la existencia del mal era un indicio clave de que Dios no podía existir. Sin embargo, en su viraje hacia la creencia, Flew llegará a pensar que la existencia del mal no refuta la existencia de Dios, sino que, más bien, plantea un problema de fondo relativo al mal mismo y no a la divinidad.

Por ejemplo, podemos tener un concepto de Dios de orden aristotélico. En este caso, Dios sería ese primer motor inmóvil con unas características muy similares a las del teísmo (omnisciente, benévolo, omnipotente, etc.), pero que no tiene una vinculación directa con su creación. Una suerte de deísmo aristotélico. De modo que no hay una relación directa respecto al mal y ese primer principio de todo. Luego, también podemos considerar a Dios como sí fuera un administrador involucrado en su creación de forma directa, pero que en esa administración decide dotar de libertad absoluta al ser humano. Esta libertad, sería la causa del mal existente, puesto que el ser humano puede hacer ejercicio de su voluntad libremente (Flew, 2013: 131-132). Si no existiera la posibilidad de elección entre opciones contrarias, no sería posible la libertad y el ser humano sin libertad, no llegaría ser un ser humano. Sería otra cosa, pero no un ser humano como tal lo concebimos.

Si bien es cierto también que no hay una justificación de Dios respecto al mal. Es decir, Flew no se plantea las problemáticas de ¿cómo podemos decir que Dios es bueno si se desentiende de su creación? o, si no se desentiende, pero es omnisciente y omnipotente, ¿por qué no evitó que la libertad deviniera en sufrimiento para su creación? No es el propósito de Flew el hacer de abogado de Dios, sino más bien de mostrar que racionalmente y no tanto moralmente, la existencia del mal y el sufrimiento no está reñida con la existencia de Dios.

4. Límites del conocimiento científico y apertura metafísica

Respecto a la ciencia y el conocimiento en general, la postura de Flew valora notablemente el conocimiento científico, ahora bien, también advierte del peligro de considerar que sea el único conocimiento posible o relevante. En este sentido, apunta hacia una integración multidisciplinar, pensar la ciencia más allá de ella misma y plantear

los límites que entraña el método científico, así como los presupuestos que nos revela dicho conocimiento, pero que son inaccesibles para el mismo. Aquí entraría la filosofía, procurando discernir esas verdades que nos vislumbra el conocimiento científico y esas problemáticas —algunas de ellas— aquí planteadas como el origen de la vida, las leyes de la naturaleza, etc.

La ciencia nos podría decir cómo se comportan ciertos fenómenos físicos susceptibles de ser estudiados empíricamente. Lo que no puede decirnos la ciencia, por ejemplo, qué hace posible que esos fenómenos concretos que ella analiza *sean*, que estén ahí a fin de cuentas (Flew, 2013:87). En otras palabras, las condiciones de posibilidad de su existencia. La ciencia nos podrá decir cómo funciona el universo, pero no por qué o su origen. La ciencia nos indicará la existencia de unas leyes física universales y constantes, así como su definición precisa, pero no la causa de su existencia. Esto no quiere decir que los científicos no puedan decir nada sobre cuestiones que no son científicas, sino que, en cierta manera, al menos si pretende rigurosidad y honestidad intelectual, se verán obligados a abordar estas cuestiones fuera de su método estrictamente científico, traspasando con ello los linderos de la ciencia hasta la filosofía.

En este orden de ideas, Flew recalca que su mal afamada «conversión», no es producto de una experiencia mística religiosa, sino el resultado de un ejercicio racional, pero un ejercicio racional que no se contenta con los meros datos o teoría científicas, sino que busca comprender esa evidencia que nos brinda la ciencia, interpretarla e integrarla con la realidad en su totalidad. A fin de cuentas, la pregunta que resurge de nuevo es la que ya planteó Leibniz en su día: ¿por qué hay algo y no más bien nada? Y esto no se puede abordar con una metodología científica, sino desde la metafísica filosófica.

5. Evaluación crítica de la propuesta de Flew

Uno de los rasgos más loables de Flew, independientemente si estamos de acuerdo con él o no, es su honestidad intelectual o la menos el esfuerzo por ser honesto y neutral respecto al conocimiento. Esto es algo que no abunda en los foros intelectuales, ya sean estos científicos o filosóficos. Por norma general, vemos a eminencias referentes en sus áreas, empeñados a reforzar sus tesis a cualquier precio y no tanto en una búsqueda honesta por la verdad, algo que debería de caracterizar a la filosofía en particular y al conocimiento en general. Por supuesto que debemos de dar razones de lo que sostenemos

y defenderlo, pero esto no implica dejar de considerar la razones del que sostenga algo diferente o reflexionar sobre la posibilidad de estar equivocados.

Por otro lado, su obra resulta muy pertinente para nuestro tiempo, no solo por su actitud epistémica, sino por la confrontación directa con el cientificismo. Esto es un problema que venimos arrastrando desde hace décadas. El pensamiento científico se ha impuesto como dominante y esto es una evidencia notable. No tendría que ser algo negativo necesariamente, salvo cuando reducimos toda la realidad al prisma de la ciencia. Sus aportes son sobresalientemente valiosos, pero hay infinidad de cuestiones que escapan al conocimiento científico. Esto pone de manifiesto también la importancia de valorar el pensar filosófico, el análisis crítico y reflexivo, la argumentación dentro de la propia ciencia, etc. Una realidad meramente científica, es una realidad incongruente e inconexa con la totalidad de lo existente, así como con su complejidad y —por qué no decirlo— misterio.

Pero esto no quiere decir que la argumentación de Flew no presente algunas deficiencias. Por ejemplo, basados en su principio de donde nos lleve la evidencia, es cierto que la evidencia nos muestra racionalidad en el cosmos. Ahora bien, el salto lógico que pretende dar Flew de esa racionalidad a la existencia de una inteligencia superior creadora del cosmos, no se sigue necesariamente de dicha racionalidad. Es más bien una posibilidad, pero no una conclusión que emane de la evidencia empírica. Podríamos sostener que la racionalidad del universo es una cualidad emergente de dicho universo, algo similar al problema mente-cerebro relativo al ser humano. Es decir, el cerebro y la mente son constitutivos como unidad pensada o, si se quiere, los rasgos más elementales en materia antropológica como la cultura y la biología. Son dos caras de una misma moneda que hacen que seamos humanos.

Respecto a su defensa del argumento del diseño inteligente, pienso que no es del todo imparcial a la hora de valorar explicaciones como la del multiverso en contraste con la hipótesis de la existencia de Dios. Es cierto que la teoría de los multiversos es más especulación que ciencia o evidencia y esto lo podemos suscribir sin problemas, pero también es cierto que la afirmación de la existencia de Dios deviene en especulación filosófica y no tanto en argumentación racional demostrativa, al menos la que Flew nos presenta en este libro. Es decir, no hay una demostración estricta de la racionalidad de la hipótesis teísta, más bien es una especulación reflexiva, basada en la evidencia, sí, pero

esto también se hace con otras explicaciones para justificar el diseño inteligente y ajuste fino del universo.

Respecto a la cuestión del mal, creo que es donde más adolece de una justificación certera. Lejos de resolver el problema, lo complica y más cambiando de forma indiscriminada de postura en relación a lo que sostenía cuando era ateo. Pienso que hubiera sido muy acertado reformularla el concepto de sufrimiento y no solo relacionarlo con el mal y la libertad. Un Dios que crea su creación y se desentiende de ella, sería algo similar a un padre que abandona a sus hijos. Pero si consideramos que el sufrimiento lo valoramos en términos absolutos como algo malo por un concepto muy limitado y sesgado que tenemos de él y que se basa en nuestras sensaciones subjetivas de placer y rechazo, el asunto adquiere otra tonalidad. Por ejemplo, hay dolor y sufrimiento que es necesario para algo tan básico como sobrevivir. Si no nos quemáramos con el fuego, podríamos morir en llamas y no reparar en ello. Si no vacunamos a nuestros hijos por el sufrimiento que causa en ellos la inyección y el miedo que experimentan con ello, muchos más niños morirían por enfermedades que no son potencialmente mortales. Si nunca estamos tristes, sentimos la pérdida, el duelo, ¿podríamos valorar de verdad cuando somos felices o estamos bien?

En resumidas cuentas, que el tema del dolor y el sufrimiento, no se limita al ámbito de la justicia o la moral, que sea correcto o no que sufran ciertas personas, sino que es algo que va mucho más allá. Tiene que ver con la moral directamente, con el bien y el mal, pero también con la racionalización correcta de ello. El dolor puede ser pedagógico, algo necesario o terriblemente cruel y sin sentido.

Bibliografía

Flew, Antony (2013): *Dios existe*. Madrid: Trotta, pp. 85–133.